

R A1 01

НАЧИНИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ВЕЛИКИХ СНАГА ТУРБОГЕНЕРАТОРА УНАПРЕЂЕЊЕМ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕПОСРЕДНО ХЛАЂЕНИХ ШТАПОВА СТАТОРА РАСХЛАДНИМ ФЛУИДОМ

мр ЂОРЂЕ ДУКАНАЦ*
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

БЕОГРАД

СРБИЈА

Кратак садржај — Код конструкције статорског намотаја турбогенератора се настоји да се што више сузбије загревање намотаја статора и омогући његово што ефикасније хлађење. Да би се спровела већа струја кроз проводник, са што мање загревања, мора да се повећа попречни пресек бакарног дела штапа и да се смањи дејство расутог флукса у статорским жлебовима услед дејства струје оптерећења намотаја статора. За велике снаге се код турбогенератора са непосредно хлађеним намотајем статора водом користе двоструки Ребелови штапови који могу да буду међусобно унакрсно транспоновани целом дужином статора или унакрсно испреплетани на крајевима статора или су намотаји статора израђени из асиметричних слојева. Код великих турбогенератора са непосредно хлађеним намотајем статора гасом се користе два једнострука Ребелова штапа раздвојена пакетом правих расхладних цеви. Они се транспонују у активном делу самостално, али и преко пакета цеви за хлађење код бар једног двоструког штапа у фазној групи. Осим тога, на бар једном крају у фазној групи штапови се везују унакрсно.

Кључне речи — расипни флукс – кружне вихорне струје – загревање – губици – двоструки штап – преплитање елементарних проводника – укрштена транспозиција – асиметрични слојеви.

1. УВОД

Услед губитака који се развијају на самим саставним деловима турбогенератора, долази до ослобађања топлоте и стварања локалних врућих тачака. Ако се овако развијена топлота не би одводила, изолација намотаја статора или ротора или изолација ламината језгра би пропала, што на крају може да доведе до кратког споја: штапа према маси, између елементарних проводника штапа статора, између навојака ротора, између прикључних веза или између ламината језгра. Зато је неопходно хлађење статорског намотаја, статорског језгра, роторског намотаја и прикључних веза, подмазивање лежајева итд., како би се радна температура одржавала на довољно ниској вредности у свим деловима турбогенератора.

За веће и механички чвршће статорске намотаје турбогенератора снага већих од око 50 – 100MVA се обично користе штапови, јер би код њих било тешко уметање шаблонски израђених навоја са вишеструким навојцима због ризика од механичког оштећења навоја током

* Кнеза Милоша 11, 11000 Београд, Србија, е-пошта: djordje.dukanac@ems.rs

процеса уметања у уске жлебове. Полунавој је било који од два дела навоја који би када се споје заједно образовали комплетни навој и он се састоји од стране навоја и одговарајућег краја намотаја. Страну навоја представља било који од два нормално права дела навоја који леже у суштини у осном правцу машине. Крај намотаја је било који од два дела навоја који повезују стране навоја. Појам штап се често користи уместо полунавоја, али обично само за половину навоја од једног навојка у великој машини. Намотаји се праве као двослојни у коме постоје две стране навоја у сваком жлебу, смештене једна изнад друге. При томе, једна страна навоја лежи у жлебу изнад повратне стране различитог навоја. Врх жлеба статора се налази уз зазор турбогенератора, а дно жлеба уз јарам језгра статора. Према томе, горњи штап двослојног намотаја статора пролази кроз жлеб статора ближе зазору турбогенератора, док се доњи штап налази на дну жлеба статора ближе јарму.

Поделом проводника у штапу на појединачне елементарне проводнике са димензијама таквим да се искоришћава цела површина попречног пресека проводника, поништавају се „скин ефекат“ и пратећи губици. Други разлог за секционисање проводника је због смањења губитака услед вихорних струја. Међутим, мада су елементарни проводници изоловани један од другог у штапу, они су на крају кратко спојени на сваком крају статорског штапа тј. на улазу и излазу из жлебне области (односно, на крајевима језгра статора). На тај начин, додатна циркулациона вихорна струја би могла да протиче, од горњих ка доњим елементарним проводницима у појединачном штапу. Ово потиче од разлике у магнетском пољу од врха ка дну жлеба. Ове струје морају такође да протичу кроз бочне везе, тако да је ефективна проводност смањена.

Уопште узев, до циркулационих струја [2] у штаповима долази услед деловања (слика 1):

- а) жлебне густине флука расипања услед струје која пролази кроз штап,
- б) унутрашње густине флука расипања на крајевима навоја,
- в) спољашње густине флука расипања на крајевима навоја,
- г) густине флука која потиче од ротора.

Величина циркулационе струје је велика у елементарним проводницима који су ближе зазору, зато што радијални флукс који са ротора улази у статор кроз зазор више обухвата ове елементарне проводнике. Бочне везе намотаја статора су такође изложене јакој радијалној компоненти [4] расипне магнетске индукције (B_{rs}), која се мора узети у обзир за расипне губитке у веома великим машинама.

Слика 1: а) Линеје жлебне магнетске индукције расипања, б) линеје унутрашње магнетске индукције расипања на крајевима навоја, в) линеје спољашње магнетске индукције расипања на крајевима навоја, где су B_{rs} и B_{ps} – радијална и попречна компонента спољашње магнетске индукције и г) линеје радијалне магнетске индукције (\vec{B}_r) која потиче од ротора, где је τ_q – жлебни корак.

Да би се смањило дејство циркулационих вихорних струја, елементарни проводници морају да се преплићу по дужини сваког штапа. Оригиналану транспозицију са углом од 360° је измислио Лудвиг Ребел 1912. године. У овом типу транспозиције, сваки елементарни проводник заузима сваки положај једанпут по дужини штапа. Као последица тога, практично нема разлике у напону између елементарних проводника унутар активног дела коришћењем транспозиције за 360° . Међутим, код преплитања за 360° настају циркулационе струје услед флукса расипања на крајевима намотаја, зато што се читаво преплитање обично изводи само у жлебном делу. Елементарни проводници за хлађење, код намотаја статора хлађених водом, се транспонују исто као и пуни елементарни проводници.

Код већих турбогенератора расипна магнетна поља крајева намотаја могу да проузрокују значајне циркулационе струје у елементарним проводницима навоја. Да би се уравнотежили индуковани напони, и у жлебу и у крајњим деловима, а избегавајући компликоване везе између суседних проводника навоја, неопходна је транспозиција на Ребелов начин елементарних проводника у жлебу за 540° . Транспозиција за 540° означава да сваки елементарни проводник заузима сваки положај 1,5 пута по дужини штапа. Тиме се реверзирају положаји елементарних проводника штапа на једном крају намотаја релативно у односу на други и приближно се поништавају електромоторне силе које потичу од расипних поља крајева намотаја, претпостављајући да су подручја крајева намотаја слична на оба краја језгра.

Код великих турбогенератора користе се и додатне методе за смањење губитака у намотају статора, чиме се омогућује да се смањи загревање намотаја статора и остваре веће снаге турбогенератора. Губици у баку статора могу да буду додатно смањени повећањем специфичног искоришћења намотаја статора: повећањем површине попречног пресека бакара намотаја статора, односно повећањем количине бакара у односу на изолацију, сложенијим начином транспонованња штапова или конструкције намотаја са оптимизованим висинама горњег и доњег штапа, као и побољшањем одвођења топлоте кроз основну изолацију жлеба употребом савременијег система изолације или унапређењем особина и састава изолације. Чисто повећање специфичног искоришћења доводи до веће корисне снаге са приближно истим димензијама и приближно истим материјалним трошковима турбогенератора.

Услед протицања струје оптерећења, унутар самих штапова статора постоје и вихорне струје које протичу у сваком штапу, а проузроковане су локалним расипним магнетним пољем. На слици 2 је приказана расподела магнетске индукције B_x по средишњој линији жлеба.

Слика 2: Расподела густине флукса B_x по осној линији жлеба, при чему су елементарни проводници унутар двоструких штапова горњег и доњег слоја намотаја паралелни. 30 кључних тачака је равномерно изабрано од врха до дна жлеба.

Добијена густина флукса по осној линији жлеба је углавном тангенцијална компонента (попреко у односу на жлеб) која је означена са V_x . Показује се да је дуж осног правца штапа, када је угао транспозиције мањи од 708° , расподела густине флукса V_x већа у средини него на крајевима жлеба, што проузрокује „испупчени облик“, при 708° се углавном одржава сталном, а преко 708° постаје мања у средини него на крајевима жлеба [1].

2. УКРШТЕНА ТРАНСПОЗИЦИЈА (НА КРАЈЕВИМА И ЦЕЛОМ ДУЖИНОМ) НАВОЈА КОД ДВОСТРУКИХ РЕБЕЛОВИХ ШТАПОВА

Код великих турбогенератора (снаге преко 500MVA) се користе и конструкције са двоструким Ребеловим штаповима. На слици 3 је сликовито приказана расподела губитака и температуре код двоструког Ребеловог статорског штапа хлађеног водом у великом турбогенератору. Примећују се веће температуре и губици дуж горњег штапа.

Слика 3: Илустрација расподеле губитака и температуре код двоструког Ребеловог штапа хлађеног водом [3].

Код два раздвојена упоредна штапа, транспонована на Ребелов начин и чврсто заједно спојена на обадва краја, постоји додатни проблем са кружним струјама које теку из једног штапа у други (слика 4а)). Ове кружне струје се индукују путем радијалног магнетског поља. Постоји значајна разлика у магнетском пољу од једне до друге половине двоструког штапа, зато што радијално магнетско поље пресеца штапове. Услед тога могу да се јаве температурне разлике између леве и десне половине двоструког штапа до 10°C у просеку. Због тога су осмишљена посебна решења. Једно од њих је унакрсно спајање упоредних Ребелових штапова једне стране навоја са упоредним Ребеловим штаповима друге стране навоја, на месту повезивања крајева навоја (слика 4б)) (тј. врши се спајање краја левог штапа једне стране навоја са крајем десног штапа друге стране навоја и обрнуто (слика 4в)). Овакав начин везивања страна навоја доводи до краткоспојне петље четири Ребелова штапа, при чему две половине краткоспојне петље имају супротан флуksни обухват [4]. Због тога се поништава укупни флуksни обухват радијалне густине флуksа ваздушног зазора по целој краткоспојној петљи. Нема индуковања додатних струја.

Уместо паралелне везе два Ребелова штапа у једном слоју по жлебу, развијена је метода која доводи до равномерније температурне расподеле дуж колона елементарних проводника и назива се укрштена Ребелова транспозиција четири колоне елементарних проводника (слика 5). Код ове методе су напосто сви елементарни проводници транспоновани, тако да они заузимају

обе половине двоструког штапа, а не само једну половину [5]. Укрштена двострука Ребелова конструкција (обично за 540°) обезбеђује уравнотежену расподелу индукованих напона и температура елементарних проводника у штаповима и минимизује кружне струје између штапова и резултујуће загревање са значајним смањењем губитака у намотају статора (нпр. неколико стотина киловата) и, према томе, повећава ефикасност (смањује потрошњу горива за турбину и емисије загађивача). Механичка напрезања унутар двоструког штапа се затим много равномерније расподељују, чиме се остварује већа поузданост двоструког штапа и тако продужава његов век трајања. Проводник је потпуно транспонован и радијално и попречно. Ова метода је веома скупа, тако да се ретко користи.

Слика 4: Повезивање две стране навоја са двоструким Ребеловим штаповима: а) паралелни штапови сваке стране навоја су кратко спојени на обадва краја и то на левом крају где су прикључци навоја засебно, а на десном крају и међусобно чинећи навој; б) унакрсно се спајају паралелни штапови две стране навоја на десном крају, да би се избегле кружне вихорне струје између штапова; в) физички приказ унакрсног спајања упоредних Ребелових штапова две стране навоја.

Слика 5: а) Попречни пресек двоструког Ребеловог штапа укрштеног за 540° , са 42 елементарна проводника по једном штапу (од тога 6 шупљих), б) уздужни приказ укрштене Ребелове транспозиције двоструког статорског штапа.

3. НАМОТАЈИ СТАТОРА СА АСИМЕТРИЧНИМ СЛОЈЕВИМА

Велике трајно дозвољене струје бакра у штаповима статора стварају значајну топлоту. Губици услед протицања електричних струја се називају губицима у бакру намотаја. Ограничавање ових губитака у намотају статора захтева пажљиво разматрање, због промене у магнетном пољу од зоне унутрашњег пречника статора према дну жлеба. Магнетско поље тежи да буде интензивније према врху жлеба и, према томе, горњи штапови обично стварају више топлоте него доњи штапови. Пошто су више температуре и већи губици дуж горњег штапа који је

ближи ваздушном зазору, такође се употребљавају и намотаји статора са асиметричним слојевима. Горњи штап се прави тако да буде већег попречног пресека него доњи штап, како би се боље хладио.

За фазу а, део сопственог флукса који потиче од струје у тој фази се расипа око самог намотаја. Расипном флуксу одговара индуктивност расипања. Магнетопобудна сила услед струје индукта заједно са магнетопобудном силом услед побудне струје ствара резултантну магнетопобудну силу која ствара резултантни флукс. Однос кратког споја је мера утицаја реакције индукта на побудни намотај. Машине са већим односом кратког споја могу да поднесу већа преоптерећења тј. стабилније су, али су и значајно скупље (повећано међуговжђе, већи побудни намотај, веће димензије машине, ...). Ваздушни зазор има главни утицај у погледу релуктансе укупног магнетског кола и отуда на укупну стабилност турбогенератора. Што је већа дужина ваздушног зазора, већа је релуктанса магнетног кола и, према томе, већи је однос кратког споја.

Да би се постигла већа захтевана реактанса расипања статора и ограничиле струје квара код великих турбогенератора, може да се конструише статор са више жлебова и да се направе жлебови дубљим и ужим, да би се поставили штапови статора још даље од ваздушног зазора [6]. Ово утиче на повећање односа кратког споја и повећава стабилност машине, али захтева већу и много скупљу машину. Ово се примењује код четворополних турбогенератора врло великих снага (нпр. 2000MW) који раде у нуклеарним електранама (слика 6а)). Турбогенератори са већим односом кратког споја могу да поднесу већа преоптерећења. На слици 6б) је приказана расподела температура проводника и расхладног средства дуж горњег и доњег статорског штапа унутар жлеба, почев од улазног краја за воду, за велики турбогенератор снаге 2222MVA. Температура воде на улазу у сваки штап је 45°C.

Слика 6: а) Попречни пресек дубоког и узаног жлеба са асиметричним слојевима намотаја. б) Расподела температура проводника и расхладног средства дуж горњег и доњег статорског штапа унутар жлеба.

На слици 7а) је приказан изглед попречног пресека првобитно уграђеног двослојног статорског намотаја, за турбогенератор са инсталисаном снагом од 660MW (776MVA), фактором снаге 0,85 и назначеним напоном 23kV. На слици 7б) је приказан изглед попречног пресека новог

двослојног статорског намотаја побољшане израде за исти турбогенератор са инсталисаном снагом повећаном на 750MW (834MVA) и фактором снаге 0,9. Повећање у назначеној активној снази је 13,6%, са повећањем од само 7,3% у назначеној привидној снази [7]. Нови двослојни статорски намотај има побољшања у изолационим материјалима и конструкцији статорских штапова. Нова основна изолација жлеба статора је систем Micasal II са захтеваном пројектованом топлотном стабилношћу за смолу после 20 година: до 150°C и 30kV. Овај систем има бољу издржљивост на механичка напрезања и добру отпорност на загађење уљем. Тефлонска црева за спровођење воде за хлађење од штапова до колектора су била повезана за нови колектор. Сличан проток расхладне воде је постигнут. Везе између спојница за воду и штапова су залемљене и тако су превазиђени проблеми код старе конструкције са цурењем и пукотинском корозијом.

Слика 7: а) Првобитни статорски штап; б) статорски штап унапређене конструкције.

На слици 7 може да се примети смањење у броју шупљих елементарних проводника и повећање шупље области за расхладну воду у тим елементарним проводницима. Електричним испитивањима је утврђено да је приближно 14% мања отпорност штапа, што је показатељ повећања у бакарној површини.

Монтиран је потпорни систем крајева намотаја са клизећом подршком којим се крајеви навоја обезбеђују од радијалних и тангенцијалних померања. Он је слободан за аксијална померања услед температурног ширења намотаја статора. Уграђен је и нови систем учвршћивања клиновима намотаја у жлебовима статора. Обезбеђена је клизна површина тј. клизач испод клина, који не дозвољава клину да следи навој током топлотних циклуса. Уз то на врху намотаја и бочно су постављене вршна и бочне таласасте опруге ради бољег учвршћивања намотаја у жлебу.

Била су извршена и значајна механичка унапређења на турбини и конструкциона побољшања на постројењу парног котла, чиме је повећана највећа стална назначена активна снага турбине са 660MW на 720MW, са могућношћу остварења вршне снаге до 750MW. Турбина је осавремењена са пројектованим побољшаним дотоком паре и новим степенима високог и средњег притиска. Такође су осавремењене конструкције: побудног система турбогенератора (заменен је аутоматски регулатор напона), заштите турбогенератора и хладњака блок трансформатора.

Гранични трошак за остварење додатне инсталисане активне снаге постројења предвиђеног за рад наредних 20 година је значајно мањи него цена еквивалентног новог постројења. Смањењем опсега реактивне снаге су стечене значајне уштеде у поређењу са очувањем

претходног фактора снаге, уз само мало смањење у процењеној будућој заради на тржишту. Додатно смањење фактора снаге са 0,9 на 0,85 би захтевало и осавремењивање изолованих фазних водова блок трансформатора, ротора турбогенератора и хладњака турбогенератора.

4. ДВОСТРУКИ РЕБЕЛОВИ ШТАПОВИ СА ДИРЕКТНИМ ХЛАЂЕЊЕМ ГАСОМ У СРЕДИНИ И ТРАНСПОЗИЦИЈОМ НА ВРХУ ШТАПА

У случају да се има двоструки Ребелов штап који се састоји од два појединачна Ребелова штапа и једног пакета расхладних цеви за хлађење гасом између њих, елементарни проводници појединачних Ребелових штапова се унутрашње транспонују, без укрштања пакета расхладних цеви (слика 8а)). Ради компензације напона расипног поља, монтажни простор се штеди путем израде најмање једног двоструког штапа у фазној групи као укрштеног штапа са елементарним проводницима транспонованим преко пакета расхладних цеви у средини [8] како би се промениле стране појединачних Ребелових штапова дуж активног дела (слика 8б-ђ)).

Слика 8: а) Упрошћени попречни пресек жлеба са слојевима намотаја начињеним од двоструких Ребелових штапова са директним хлађењем гасом у средини. Различити начини преплитања елементарних проводника двоструког Ребеловог штапа за 540° преко пакета расхладних цеви: б) у свим деловима за 180° у паралелној вези, в) на крајевима за 180° у паралелној вези, а у средишту за 180° унакрсно, г) у свим деловима за 180° унакрсно, д) са крајњим деловима за 180° засебно преплетеним и у средишњем делу за 180° унакрсно, е) са свим унакрсним преплитањима за 180° .

Преплитање елементарних проводника је извршено у низу од три транспозиције од 180° , тако да се постиже укупни угао од 540° . На крајевима штапа је могуће поставити чврсту спојницу по једном штапу. На крају штапа у средини фазне групе мора да се предвиди унакрсна спојница ради компензације напона расипног поља који се ствара дуж две паралелне путање које су образоване од појединачних штапова свих двоструких Ребелових штапова. На слици 8 ознаке имају следећа значења: 1 – жлеб, 2 – клин, 3 – изолација, 4(а)-4(е) – двоструки Ребелов штап, 5 – расхладна цев, 6, 7 – леви и десни Ребелов штап, 8(а)-(ђ), 9(а)-(ђ) – елементарни проводник.

5. ЗАКЉУЧАК

У овом раду су представљена савремена, ефикасна конструкциона решења непосредно хлађених штапова статора великих турбогенератора са расхладним флуидом. Циљ посебних

конструкција штапова статора, хлађених водом или водоником, јесте да се код великих синхроних турбогенератора што више смањи загревање намотаја статора, омогући што боље хлађење и тако постигну сразмерно веће назначене снаге, односно већи степен искоришћења турбогенератора.

6. ЛИТЕРАТУРА

- [1] Y. Liang, L. Wu, X. Bian, H. Yu: "The Influence of Transposition Angle on Three-dimensional Global Domain Magnetic Field of Stator Bar in Water-cooled Turbo-generator", IEEE Transactions on Magnetics, Year: 2015, DOI: 10.1109/TMAG.2015.2450932;
- [2] Karim Abbaszadeh, Farhad Rezaee Alam: "Circulating current analysis between strands in armature winding of a turbo-generator using analytical model", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2012;
- [3] K. Hattori, K. Takahashi, S. Tohnosu, and K. Miyakawa: "State-of-the-art Technology for Large Turbine Generators", CIGRE, 2008;
- [4] A. Binder: „Large Generators & High Power Drives“, Institut für Elektrische Energiewandlung;
- [5] Geoff Klempner, Isidor Kerszenbaum: „Handbook of Large Turbo-generator Operation and Maintenance“, Institute of Electrical and Electronics Engineers Press, 2008;
- [6] K. Sedlazeck, C. Richter, S. Strack, S. Lindholm, J. Pipkin, F. Fu, B. Humphries, L. Montgomery: „Type Testing a 2000 MW Turbogenerator“, 2009 IEEE International Electric Machines and Drives Conference, 465-470, DOI: 10.1109/IEMDC.2009.5075247;
- [7] M.J.Mortiss: „Upgrade of Eraring Power Station Turbo Generators from 660MW to 750MW“, Paris, France, CIGRE, 2012;
- [8] J. Haldemann: „Stator winding of directly cooled turbogenerator“, Patent Application Publication, Publication number: 20140159518, United States, Year: 2014.

METHODS FOR ACHIEVING LARGE POWER IN TURBOGENERATORS BY IMPROVING DESIGN OF DIRECT FLUID-COOLED STATOR BARS

M.SC. DJORDJE DUKANAC
JOINT STOCK COMPANY „ELEKTROMREŽA SRBIJE“ BELGRADE

BELGRADE

SERBIA

Abstract — Turbogenerator stator winding are designed to suppress heating of stator winding and allow its efficient cooling as much as possible. In order to conduct larger current through conductor, with lower heating, it is necessary to increase cross section of copper part of bar and to decrease activity of leakage flux in stator slots because of load current in stator winding. For large power in turbogenerators with direct water cooling of stator winding, double Roebel bars are used which could be mutually cross-transposed on whole length or at ends of stator or stator windings could be made with asymmetrical bars. For large power in turbogenerators with direct gas cooling of stator winding, two single Roebel bars are separated with stack of straight cooling tubes. They are transposed in active part independently, but also across stack of cooling tubes on at least one double bar in phase group. In addition, they are cross-connected on at least one end of phase group.

Keywords — leakage flux – circulated eddy currents – heating – losses – double bar – transposed subconductors – cross transposition – asymmetrical bars.